

Vol. III
No. 11
Enero - Abril
2026

Sayra Eugenia Campos Ramírez

Universidad de Panamá
Panamá

sayra.camposr@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-4490-5407>

Cómo citar este texto:

Campos Ramírez, S. E. (2026). Cátedra de Estudios Afrocolombianos: de la conmemoración a la transformación pedagógica. Revista Holón. Vol. III, No. 11. Enero – Abril 2026. Pp. 129-138. Universidad José Martí de Latinoamérica.

URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 10 noviembre 2025

Aceptado: 1 diciembre 2025

Publicado: Enero - Abril de 2026

Indexada y catalogado por:

Cátedra de Estudios Afrocolombianos: de la conmemoración a la transformación pedagógica

Afro-Colombian Studies Chair: from commemoration to Pedagogical transformation

Sayra Eugenia Campos Ramírez.
Universidad de Panamá.
Panamá.

sayra.camposr@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-4490-5407>

RESUMEN

La diversidad cultural en las escuelas colombianas requiere una acción educativa comprometida con la equidad, el reconocimiento y la visibilización de las poblaciones afrodescendientes. En este contexto el proyecto transversal de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), implementado en el Colegio Isidro Caballero Delgado del municipio de Floridablanca (Santander), se constituye en una experiencia significativa para resignificar el sentido de la educación intercultural. Este ensayo presenta una reflexión sobre su implementación, destacando sus fundamentos pedagógicos, acciones concretas, logros y desafíos. Con base en un enfoque cualitativo y una metodología de sistematización de experiencias, se analiza cómo la comunidad educativa ha transitado de la reproducción de estereotipos a la construcción de espacios de reconocimiento étnico y valoración de la identidad afrocolombiana. Se concluye que estas iniciativas deben trascender lo conmemorativo para convertirse en apuesta estructural y articulada al horizonte institucional y el proyecto educativo de las escuelas colombianas.

Palabras clave: Sociedad, cultura, diversidad cultural, afrodescendientes, inclusión, identidad cultural, pedagogía.

Abstract

The cultural diversity present in Colombian schools requires an educational approach committed to equity, recognition, and the visibility of Afro-descendant populations. In this context, the transversal project "Afro-Colombian Studies Chair" (CEA), implemented at Colegio Isidro Caballero Delgado in the municipality of Floridablanca (Santander), stands as a meaningful experience for redefining the sense of intercultural education. This essay presents a reflection on its implementation, highlighting its pedagogical foundations, concrete actions, achievements, and challenges. Based on a qualitative approach and a methodology of systematization of experiences, it analyzes how the educational community has moved from the reproduction of stereotypes to the construction of spaces for ethnic recognition and appreciation of Afro-Colombian identity. It concludes that such initiatives must go beyond commemorative practices to become a structural proposal, aligned with the institutional horizon and educational project of Colombian schools.

Keywords: Society, culture, cultural diversity, Afro-descendants, inclusion, cultural identity, pedagogy.

CÁTEDRA DE ESTUDOS AFRO-COLOMBIANOS: DA COMEMORAÇÃO À TRANSFORMAÇÃO PEDAGÓGICA

Resumo

A diversidade cultural nas escolas colombianas exige ações educativas comprometidas com a equidade, o reconhecimento e a visibilidade das populações afrodescendentes. Nesse contexto, o projeto transversal da Cátedra de Estudos Afro-Colombianos (CEA), implementado na Escola Isidro Caballero Delgado, no município de Floridablanca (Santander), constitui uma experiência significativa para a redefinição do significado da educação intercultural. Este ensaio apresenta uma reflexão sobre sua implementação, destacando seus fundamentos pedagógicos, ações concretas, conquistas e desafios. Com base em uma abordagem qualitativa e em uma metodologia de sistematização de experiências, analisa como a comunidade educativa passou da reprodução de estereótipos à construção de espaços de reconhecimento étnico e valorização da identidade afro-colombiana. Conclui que essas iniciativas devem transcender a mera comemoração para se tornarem um compromisso estrutural, integrado à visão institucional e ao projeto educativo das escolas colombianas.

Palavras-chave: Sociedade, cultura, diversidade cultural, afrodescendentes, inclusão, identidade cultural, pedagogia.

CHAIRE D'ETUDES AFRO-COLOMBIENNES : DE LA COMMEMORATION A LA TRANSFORMATION PEDAGOGIQUE

Résumé

La diversité culturelle dans les écoles colombiennes exige une action éducative engagée en faveur de l'équité, de la reconnaissance et de la visibilité des populations afro-descendantes. Dans ce contexte, le projet interdisciplinaire de la Chaire d'études afro-colombiennes (CEA), mis en œuvre à l'école Isidro Caballero Delgado de la municipalité de Floridablanca (Santander), constitue une expérience significative pour redéfinir le sens de l'éducation interculturelle. Cet essai propose une réflexion sur sa mise en œuvre, en soulignant ses fondements pédagogiques, ses actions concrètes, ses réussites et ses défis. S'appuyant sur une approche qualitative et une méthodologie de systématisation des expériences, il analyse comment la communauté éducative est passée de la reproduction des stéréotypes à la création d'espaces de reconnaissance ethnique et de valorisation de l'identité afro-colombienne. Il conclut que ces initiatives doivent dépasser la simple commémoration pour devenir un engagement structurel, intégré à la vision institutionnelle et au projet éducatif des écoles colombiennes.

Mots clés : Société, culture, diversité culturelle, Afro-descendants, inclusion, identité culturelle, pédagogie.

INTRODUCCIÓN

La historia de las comunidades afrodescendientes está marcada por la resistencia, la lucha por el reconocimiento y la dignidad. Ser "negro" es ya por sí un rótulo que implica desafiar constantemente una sociedad que, aunque se declara multicultural, mantiene estructuras excluyentes. Aunque la abolición de la esclavitud fue decretada en 1852, ni los nuevos libertos ni los antiguos amos se reeducaron en su nueva condición, por lo que

el cambio fue normativo, pero no cultural; el cambio de concepción e imaginarios es algo que requiere tiempo, constancia y actitud para aprender y desaprender.

Colombia aceptó la ley de abolición, pero mantuvo arraigada en la escuela la condición de blancos y negros, reprodujo estereotipos y silencios. Ser afrodescendiente en ella implica aprender una historia que no lo nombra, celebrar héroes que lo despreciaban y repetir y adoptar valores que lo excluían, algo así como mirarse al espejo y esperar una cara diferente, o peor, ninguna. Hay escuelas que enseñan a sumar y otras que enseñan a multiplicar la dignidad. La diferencia no es menor, mientras las primeras se conforman con repetir formulas, las segundas se atreven a interrogar la historia, a desenterrar las voces soterradas por siglos de silencio. En ese proceso, algunas de las aulas colombianas han comenzado a transformarse. No como actos de magia, sino con memoria, no por moda, sino por justicia. Y en medio de este contexto y necesidad de cambio, se fundó la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), propuesta que va más allá de los discursos bonitos, es una puesta en marcha para enfrentar el racismo, a partir de los libros, cuerpos, danza, verdad.

Este proceso de transformación da sentido a la participación de la escuela y hace necesario garantizar el respeto por la diferencia a partir de los entornos sociales de cada individuo, temas trascendentales como la afrocolombianidad e interculturalidad están inmersos en la agenda educativa colombiana y han afianzado el interés de reivindicar la identidad afro en los diferentes contextos, a través de prácticas pedagógicas que consideran su visibilización dentro y fuera de las aulas y promueven la equidad (Campos, 2023).

En Colombia, un país tan diverso en clima, frutas, pieles y ritmos, no puede reducirse el compromiso educativo a la conmemoración de fechas históricas o actos folclóricos. La CEA debe asumirse como una estrategia pedagógica y política para promover la justicia social, el respeto por la diferencia y la reconstrucción de la memoria histórica desde una mirada inclusiva.

DESARROLLO

El sustento legal del proyecto se encuentra en la Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos de las comunidades afrocolombianas y el Decreto 1122 de 1998 (Ministro de Educación Nacional, 18 de junio de 1998) que establece la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todas las instituciones educativas del país de forma obligatoria. Sin embargo, su aplicación no ha sido fácil, el carácter de resistencia sigue intacto, se ha mal interpretado y querido reducir a un desfile, recetas de platos típicos o bailes representativos, esta superficialidad desconoce el propósito formativo e inclusivo, persistiendo los imaginarios excluyentes.

A veces se cree que es cosa de afrodescendientes, entonces en ese mismo juzgar podríamos preguntarnos: ¿Enseñar sobre Sócrates es exclusivo de los griegos? Sin embargo, hay docentes que han entendido la pedagogía no como repetición y han llevado la CEA a algo más que un enunciado legal. Han abierto espacios de escucha, han escrito guías propias, han creado talleres donde los estudiantes expresan su sentir, preguntan e indagan. Ahí es donde se analizan los antecedentes sobre qué se ha hecho, qué se hace y qué falta por hacer frente al rescate, construcción y fortalecimiento del carácter cultural, convirtiendo de este modo los saberes y prácticas en compromisos de la comunidad educativa y desde los currículos pedagógicos “enfocados

en estas minorías étnicas, lo cual sienta las bases para crear una conciencia colectiva que permita la inclusión y el conocimiento de todas las diferentes culturas que existen en una nación” (Semanate Quiñonez y Serna Mendoza, 2024), así su concreción en el currículo escolar representa una forma de materializar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

Desde la pedagogía crítica, Freire (1970), plantea que toda educación es un acto político y callar también lo es y que el papel del educador no debe ser el de transmitir conocimientos, sino el de generar conciencia crítica. Propone una educación que libere, que enseñe a leer el mundo, no solo la palabra. En este sentido, la CAE no debe limitarse a transmitir contenidos sobre cultura afrodescendiente, sino también promover una conciencia crítica que cuestione las estructuras de poder y prácticas de exclusión.

La pedagogía decolonial, representada por autores como Quijano (2000); y Mignolo (2007) complementan esta visión al desafiar los saberes hegemónicos y visibilizar los conocimientos ancestrales y locales. Trabajar la afrocolombianidad surge de la mano del reconocimiento de la pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad y pluriétnicidad, lo que trae un verdadero desafío para las escuelas, ya que son espacios propicios para la reconstrucción del tejido social.

La historia de Colombia es un referente de la lucha diaria por seguir y mantenerse activo pese a las vicisitudes de la sociedad civil y muchos han encontrado en la escuela el refugio para liberar sus penas. En esa misma premisa han visto la oportunidad para resurgir, así las escuelas son escenarios donde convergen la multiplicidad y diversidad cultural, haciendo necesario el respeto en virtud de la diferencia y así crear espacios pedagógicos que permitan sanar las heridas del pasado, entender la historia de cada pueblo y resaltar la importancia de cada uno en la construcción de una sociedad más libre, segura y garante de los derechos de todos.

La interculturalidad en la educación implica reconocer y valorar la diversidad como fuente de enriquecimiento. Autores como Walsh (2007); Zapata Silva (2019); Baronnet, Merçon y Alatorre (2018); y Comboni y Juárez (2020), sostienen que la educación debe partir de la realidad cultural, social y económica de los estudiantes, así como de sus creencias y tradiciones. De este modo, el currículo no es solo un conjunto de contenidos abstractos, sino una herramienta relevante, significativa e integradora que favorece un aprendizaje significativo y transformador. Comprender la interrelación entre multiculturalismo, educación de calidad y equidad en una cultura de paz requiere reconocer la importancia de la coexistencia en un entorno diverso.

El multiculturalismo, que celebra y respeta la diversidad cultural, es fundamental para una convivencia pacífica y enriquecedora. En educación, esto se refleja en un currículo inclusivo y métodos pedagógicos que valoren la pluralidad. Una educación de calidad busca la excelencia, pero también promueve la equidad, asegurando que todos los estudiantes, sin importar su origen, tengan iguales oportunidades educativas. Esto incluye políticas de igualdad en el acceso a recursos y la capacitación continua de los docentes en habilidades culturales. En conjunto, estos elementos crean un entorno educativo que fomenta el aprendizaje y una cultura de paz, valorando la diversidad y practicando la equidad diariamente

La implementación plena de la CEA enfrenta desafíos, como la falta de formación docente, escasa voluntad institucional, prejuicios existentes y barreras económicas. Aún se cree que esta cátedra sólo debe ser liderada por docentes afrodescendientes o en escuelas con enfoque etnoeducativo. En relación con lo anterior, los teóricos indican que la Cátedra no sólo se aplica a los afrodescendientes, sino a toda la nación, en este sentido busca que todo el alumnado conozca los valiosos aportes de la población afrocolombiana (Negrete Vega, 2023) y aclaran que la CEA es para toda la comunidad educativa, en tanto busca el reconocimiento colectivo de la identidad afrocolombiana por lo que para su ejecución se requiere actualizar los programas de estudio de cada colegio, apertura desde las mallas curriculares, trabajar desde las diferentes áreas y brindar acompañamiento a los aspectos culturales, ancestrales y particulares de esta población como la danza, gastronomía, procesos de agricultura y otras destrezas que rescata la identidad de la población afro, raizal y palenquera (Moreno Sanchez, 2023)

La conservación cultural depende de los esfuerzos colectivos para rescatar, implementar y promover tradiciones, permitiendo así la recuperación de la identidad cultural como eje integrador de conocimientos. Es un gran desafío restablecer espacios que faciliten el intercambio cultural entre la comunidad educativa ya que, en los últimos años, las actividades académicas predominantes han relegado el intercambio de experiencias y minimizan su importancia. Como señaló Santayana (1905, p. 284) "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo." La frase nos recuerda que conocer la historia es fundamental para evitar repetir errores y construir un futuro más inclusivo y equitativo. Esta afirmación se alinea con la necesidad de una educación que no solo transmita conocimientos, sino que también fomente la comprensión y el respeto por la diversidad.

Cada vez más, se requiere que los docentes se formen en estos estudios para garantizar el proyecto, de manera que el maestro, ya sea afro-etnoeducador o de la CEA en los establecimientos de educación formal y el líder en las organizaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, deben orientarse hacia procesos pedagógicos que lleven a decolonizar el saber que la academia tradicional ha venido desarrollando, por medio de la escuela de la ilustración. Así mismo, aportar conocimientos y prácticas que sean contextualizados a las características económicas, políticas, sociales y culturales de los ambientes educativos (Palacios Mena, Flores Hinojos y Millán Perilla, 2023).

Autores como Quijano (2000); y Mignolo (2007) invitan a reflexionar sobre la necesidad de descolonizar el conocimiento y las prácticas pedagógicas. La pedagogía decolonial propone un cambio de paradigma que desafía las narrativas hegemónicas y busca visibilizar las voces y saberes de aquellos históricamente silenciados.

En este sentido, Fanon, (2009) en su obra: *Piel negra, máscaras blancas*, es un referente importante entender cómo la identidad y la cultura son construcciones sociales que deben ser revalorizadas en el sistema educativo. La etnoeducación en Colombia (Palacios Mena, Flores Hinojos y Millán Perilla, 2023) se presenta como una estrategia pedagógica que busca integrar los saberes ancestrales y las prácticas culturales de las comunidades en el currículo escolar. Este enfoque no solo promueve la inclusión, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y orgullo cultural entre los estudiantes. Un currículo que contemple la multiculturalidad es

el ideal de toda institución educativa, pero llevarlo a la práctica no es fácil. El reconocimiento de la diversidad debe ser serio, valorando la comunidad como el motor de la escuela y empoderando a los padres y a la sociedad para construir un mundo más humano, solidario y fraterno.

La flexibilización curricular permite implementar cambios necesarios según políticas públicas o situaciones emergentes, garantizando una educación sólida capaz de superar las amenazas del entorno. Un enfoque flexible asegura la firmeza de las propuestas y ofrece a estudiantes y comunidad una cultura institucional robusta.

Para lograrlo, la CEA deja de ser una cátedra más y recobra su sentir, al cortar el discurso oficial de hablar de reconciliación, mientras en muchas escuelas se sigue enseñando que la civilización llegó con los barcos, no que también vino el látigo, donde se sigue enseñando de la abolición, pero el racismo sobrevive. Se aplaude la diversidad, pero se castiga el cabello crespo como si fuera desobediencia. La CEA no ofrece soluciones fáciles, propone aceptarnos, reconocernos y conocernos y en esa dinámica el ser diferente genera incomodidad, reflexión y reaprendizaje. Se presenta como una iniciativa que busca integrar la interculturalidad en el currículo educativo. Reconoce que la educación debe ser un espacio donde se promueva la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre diferentes culturas. Sin embargo, la implementación de estas propuestas no está exenta de desafíos.

Es imperativo que las instituciones educativas superen barreras psicológicas, políticas, sociales y económicas para crear un entorno donde todos los estudiantes se sientan valorados y representados. La resistencia al cambio por parte de las instituciones educativas y la falta de formación continua de los docentes en temas de interculturalidad son obstáculos que deben ser superados. Es necesario que los educadores se conviertan en agentes de cambio, capaces de promover un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso de la diversidad.

En el Colegio Isidro Caballero Delgado se ha implementado el proyecto CEA como parte de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), articulándolo con las áreas académicas y la formación en valores y se manifiesta en izadas de bandera que dejan de ser castigo para convertirse en celebración de la diferencia, buscando abanderar el proyecto como su filosofía y horizonte institucional. Actividades como talleres donde se analizan preguntas como: ¿Quién soy yo? ¿cómo eres tú? diseñados para cada grupo etario, llevan por objetivo fomentar el reconocimiento de la identidad y el respeto por la diferencia. Los conversatorios, debates y lecturas de autores como Mary Grueso Romero, Manuel Zapata Olivella, Candelario Obeso, son parte del paisaje pedagógico. Incluso se organiza de forma anual un Encuentro Intercultural: *Somos cultura, somos tradición, somos AFRO*, evento que ha logrado visibilizar el trabajo realizado en todas las sedes del colegio y vincular a ponentes locales, regionales y nacionales, en una fiesta lejos de lo decorativa, en una fiesta de reafirmación colectiva.

La escuela puede y debe ser un espacio de emancipación si se compromete con una educación antirracista, si se supera la conmemoración simbólica y se transita a construir procesos continuos de reconocimiento de la diversidad cultural. La CEA debe asumirse como una respuesta estructural a la deuda histórica del Estado colombiano con las comunidades afrodescendientes en términos de reconocimiento, reparación y representación. La paradoja es cruel, un país que niega su negritud, una Constitución incluyente que convive con prácticas

excluyentes, un sistema educativo que promete formar ciudadanos, pero olvida enseñarles la historia de sus hermanos. Por ello, se requiere de formación docente, inclusión curricular y apoyo institucional. No basta con nombrar la diversidad, hay que educar para la equidad y la justicia.

REFLEXIONES FINALES

La contextualización es esencial para construir propuestas curriculares en instituciones etnoeducativas, ya que hace la educación relevante y significativa para la comunidad educativa, convirtiéndola en un vehículo para la reconciliación y la aceptación de la diferencia. En un mundo globalizado, donde las interacciones culturales son inevitables, es esencial que las instituciones educativas se comprometan a crear currículos que informen, transformen y empoderen a los estudiantes.

La contextualización no es solo una estrategia pedagógica, sino un imperativo ético para lograr una educación de calidad y equidad. La interculturalidad en la educación requiere un compromiso genuino de todos los actores involucrados que favorezca integrar las realidades culturales y sociales de los estudiantes, promoviendo una educación más inclusiva y equitativa. Solo a través de este enfoque podemos avanzar hacia una sociedad que valore y respete la diversidad cultural como un patrimonio común.

En este ensayo se reafirma que la implementación efectiva de la CEA es una herramienta poderosa para combatir el racismo estructural desde la educación. Su incorporación al PEI y su desarrollo a través de experiencias significativas permiten no solo formar en contenidos, sino en sensibilidad social, memoria histórica y respeto por la diferencia. Una institución que se compromete con la CEA no solo cumple con una norma: apuesta por la transformación cultural y ética de su comunidad educativa.

REFERENCIAS

- Baronnet, B., Merçon, J., Alatorre, G. (2018). *Educación para la interculturalidad y la sustentabilidad: aportaciones reflexivas a la acción*. Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa - UAIS.
- Campos, M. (2023). Afrocolombianidad, interculturalidad y prácticas pedagógicas educativas en Colombia. Revisión sistemática de literatura. *Educación y ciencia*, (27), 2.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9182831>
- Comboni, S., Juárez, J. M. (2020). *Interculturalidad y diversidad en la educación: concepciones, políticas y prácticas*. (D.-X. Unidad Xochimilco, Ed.) México, México: Universidad Autónoma Metropolitana.
https://www.researchgate.net/profile/Bruno-Baronnet-2/publication/380571305_Educacion_autonoma_e_intercultural_en_Chiapas/links/6643e74c3524304153a7c5d9/
- Congreso de la República. (1970) *Ley 70 del 27 de agosto de 1993*. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
http://afrocolombians.com/pdfs/LEY_70_1993_AFRO%5B1%5D.pdf

- Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. (Vol. 55). Ediciones Akal.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tUQAelmhDDkC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Fanon,+F.+\(2009\).+Piel+negra,+m%C3%A1scaras+blancas&ots=TI6eFepI6Y&sig=IKuaNtTP9p6wzRVnj6BqcpF1rjA](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tUQAelmhDDkC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Fanon,+F.+(2009).+Piel+negra,+m%C3%A1scaras+blancas&ots=TI6eFepI6Y&sig=IKuaNtTP9p6wzRVnj6BqcpF1rjA)
- Freire, P. (2023). *Pedagogía del oprimido*. (J. Mellado, Trad.) Siglo XXI, editores.
- Mignolo, W. D. (2007). La retórica de la modernidad, la lógica de la colonialidad y la gramática de la decolonialidad. *Estudios culturales*, 21(2-3), 449-514.
<https://doi.org/10.1080/09502380601162647>
- Ministro de Educación Nacional (18 de junio de 1998) *Decreto 1122 de Junio 18 de 1998*. Santa Fe de Bogotá. Colombia.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86201_archivo_pdf.pdf
- Moreno Sanchez, D. A. (2023). *Programas académicos interculturales como estrategias para combatir algunas barreras de la Cátedra de Estudios afrocolombianos*. Bogotá.
<https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/25869>
- Negrete Vega, I. P. (2023). La Cátedra de Estudios Afrocolombiano: herramienta de reconocimiento de la diversidad cultural. *Entretextos: Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe*, 17(32), 127-141.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8980448>
- Palacios Mena, N., Flores Hinojos, I. A., Millán Perilla, A. S. (2023). *La etnoeducación en Colombia: una mirada desde las prácticas pedagógicas y la investigación de los maestros*. Uniandes.
<https://repositorio.itm.edu.co/entities/publication/d20da6d1-9992-4c96-8aa8-c9b8787de83d>
- Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina* (Vol. 13). Buenos Aires: clacso.
<https://www.uv.mx/jose-marti/files/2018/08/Anibal-Quijano-Colonialidad-del-poder.pdf>
- Santayana, G. (1905). *The life of reason: Reason in society* (Vol. 2). C. Scribner's sons.
<https://santayana.iupui.edu/wp-content/uploads/2020/06/LR2.pdf>
- Semanate Quiñonez, H., Serna Mendoza, C. (2024). La Etnoeducación como instrumento para la promoción del desarrollo sustentable. Un análisis desde la cienciometría. *La Granja: Revista de Ciencias de la Vida*, 39(1) 11-26.
<https://www.redalyc.org/journal/4760/476077146001/html/>
- Walsh, C. (2007). Interculturalidad, colonialidad y educación. *Revista Educación y pedagogía* (48), 25-35.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6652>

Zapata Silva, C. (2019). *Crisis del multiculturalismo en América Latina: Conflictividad social y respuestas críticas desde el pensamiento político indígena*. Bielefeld University Press.

<https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/24877>

Contribución Autoral

Autora: conceptualización, Metodología, Investigación, Redacción- borrador original, Redacción: revisión y edición, visualización y Supervisión.